

УДК 7.05:646.48]:[73/76+745/749](477)
DOI: 10.31866/2617-7951.5.2.2022.266928

UDC 7.05:646.48]:[73/76+745/749](477)

МОТИВИ ТВОРІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО І ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА У ДИЗАЙНІ СУЧАСНИХ АКСЕСУАРІВ

Ольга Лавренюк,
<https://orcid.org/0000-0003-0862-796X>
кандидат мистецтвознавства,
старший викладач,
Київський національний університет
культури і мистецтв,
Київ, Україна
lavrenyukolga@ukr.net

MOTIVES OF FINE AND DECORATIVE ARTS IN THE DESIGN OF MODERN ACCESSORIES

Olga Lavreniuk,
<https://orcid.org/0000-0003-0862-796X>
PhD in Art History,
Senior Lecturer,
Kyiv National University
of Culture and Arts,
Kyiv, Ukraine
lavrenyukolga@ukr.net

Анотація

Мета дослідження – з'ясувати особливості застосування мотивів образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва у дизайні сучасних аксесуарів. В статті досліджується продукція українських брендів з особливою увагою до творчого експерименту дизайнерів. **Методи дослідження.** Для визначення сучасних тенденцій та основних напрямів роботи дизайнерів аксесуарів використано методи аналізу, синтезу, спостереження, порівняння, аналогії та узагальнення; при вивченні творчих підходів у створенні аксесуарів застосовано іконографічний та образно-стилістичний методи. **Наукова новизна** дослідження полягає у проведеному аналізі сучасних аксесуарів з образним змістом і художньо-естетичним навантаженням. На прикладі творчих експериментів українських брендів OLIZ, Gunia Project, My Scarf, Sokolova виявлено зв'язок дизайну аксесуарів з художніми процесами в сферах образотворчого і традиційного народного мистецтва. Розглянуто способи відтворення, цитування, створення нових композицій за мотивами того чи іншого твору, а також авторські композиції. Вперше творчі експерименти названих українських брендів введено у науковий контекст мистецтвознавчого дослідження. **Висновки.**

Abstract

Research aim is to find out the use peculiarities of motifs of fine and decorative arts in modern accessories design. The article examines the Ukrainian brands' products with special attention to the creative experiment of designers. **Research methods.** Methods of analysis, synthesis, observation, comparison, analogy, and generalization were used to determine modern trends and the main areas of work of accessory designers. Iconographic, figurative, and stylistic methods were used while studying creative approaches in the accessory's creation. **Scientific novelty** consists of the analysis of modern accessories with figurative content and artistic-aesthetic load. Using the example of creative experiments of Ukrainian brands OLIZ, Gunia Project, My Scarf, Sokolova, the connection of accessory design with artistic processes in the fields of fine and traditional folk art was revealed. Methods of reproduction, citation, and creation of new compositions based on the motives of one or another work, as well as the author's compositions are considered. For the first time, the creative experiments of the mentioned Ukrainian brands were introduced into the scientific context of art-historical research. **Conclusions.** As a result of the research, we conclude that the trend of applying motifs of fine and decorative arts in the design of modern

У результаті дослідження доходимо висновку, що тенденція застосування мотивів образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва у дизайні сучасних аксесуарів спрямована на задоволення естетичних потреб сучасного споживача. Цільовою аудиторією для виробників таких аксесуарів є люди різного віку – шанувальники мистецтва і професіонали, які прагнуть при створенні власного зовнішнього образу вийти за рамки буденності, вивести назовні зв'язок з українським чи світовим мистецтвом, як образотворчим, так і декоративно-прикладним. У свою чергу, в такий спосіб сюжети, композиції, кольорові поєднання та якість виконання виробів з мотивами і сюжетами мистецтва спонукають до знайомства з творчістю художників та надають можливість творам мати «друге життя».

accessories is aimed at satisfying the aesthetic needs of the modern consumer. The target audience for manufacturers of such accessories is people of all ages – art fans and professionals who, when creating their external image, strive to go beyond the ordinary, to bring out the connection with Ukrainian or world art, both fine and decorative. In turn, in this way, plots, compositions, color combinations, and the quality of works with motifs and plots of art encourage acquaintance with the work of artists and give the creations a "second life".

Ключові слова: **Keywords:**

дизайн аксесуарів, мотив, образотворче мистецтво, декоративно-прикладне мистецтво, творчий експеримент, український бренд.

accessory design, motif, fine art, decorative and applied art, creative experiment, Ukrainian brand.

Вступ **1**

В останні десятиліття спостерігається активно виражена тенденція дизайнерів аксесуарів до надання їм додаткового змісту і художньо-естетичного навантаження. Це проявляється у перенесенні фрагментів або цілих живописних полотен і графічних творів на текстиль, а також у створенні нових, авторських композицій і сюжетів для їх відтворення на аксесуарах засобами художнього розпису, батику або цифрового друку. Таким чином, окрім традиційних методів проектування стали активно застосовувати метод, який дає можливість перетворити звичайний функціональний виріб на твір з художніми ознаками і образністю. Актуальність даного дослідження пояснюється необхідністю вивчення творчих прийомів у використанні потенціалу мистецтва при створенні функціонально-утилітарних об'єктів дизайну.

Мета дослідження **2**

Метою дослідження є аналіз особливостей застосування мотивів образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва при створенні українськими дизайнерами сучасних аксесуарів. Завданнями дослідження є окреслення проблематики застосування подібного підходу в дизайні аксесуарів; визначення співвідношення художньо-образного змісту та функціональності у створенні аксесуарів; виявлення зразків розробок українських

дизайнерів зі зверненням до мотивів, тем і сюжетів українського і світового мистецтва як образотворчого, так і декоративно-прикладного; проаналізувати творчі методи та підходи українських дизайнерів у створенні подібних аксесуарів.

Для вирішення поставлених завдань та досягнення мети застосовано ряд загальнонаукових та спеціальних методів. Методи аналізу, синтезу, спостереження, порівняння, аналогії та узагальнення застосовані для визначення сучасних тенденцій та основних напрямів роботи дизайнерів аксесуарів; метод образно-стилістичного аналізу застосовано при вивченні творчих підходів у створенні аксесуарів з темами, сюжетами і мотивами українського образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва. Іконографічний метод застосовано для виокремлення характерних рис та унікальних задумів митців, і, відповідно, групи аксесуарів, яким притаманний художньо-естетичний зміст.

Джерельною базою для дослідження стали колекції та одиничні вироби аксесуарів, створені українськими брендами OLIZ, Gunia Project, My Scarf, Sokolova та ін., а саме – хустки, пояси, різновиди текстильних сумок. Зразки робіт відібрано за принципом використання полотен відомих українських художників та авторських розробок дизайнерів у вигляді принтових композицій або декорування виробів за допомогою технік ручної роботи.

Теоретико-методологічну основу дослідження склали праці таких вчених і практиків, як В. Кандинського (Kandinsky, 1977), В. Даниленка (1999, 2003), М. Яковлева (2014). Взаємозв'язок мистецтва і дизайну є предметом наукових дискусій з початку ХХ ст., коли твори модерністів вийшли за межі художніх полотен і стали художніми засобами при створенні об'єктів предметного і графічного дизайну. У теоретичних працях митці приділяли значне місце аналізу ролі мистецтва в дизайні, оскільки в цьому виді проектної діяльності синтезуються художнє і технічне начало (виробництво, технології тощо).

Емоційно-чуттєву складову в образотворчому мистецтві висвітлював В. Кандинський. Художник відзначав, що нові для його часу форми вираження митців обов'язково спираються на душевну емоцію художника і на його здатність виразити витончені переживання. На думку митця, важливим є саме духовний зміст мистецтва, без якого тіло позбавлене можливості вести здоровий спосіб життя (Kandinsky, 1977). Дизайнер, на відміну від художника, спрямовує свою діяльність більшою мірою на пізнання, на відповідність виробу функціональному раціональному призначенню.

Досліджуючи етап становлення і розвитку дизайну в Україні, В. Даниленко звертав увагу на те, що стійкою традицією у сучасному дизайні стає колишня інновація, а саме та, яка пов'язана з художньо-проектною діяльністю модерністського

знання. Він зауважив, що головною сучасною інновацією в дизайні стає таке дизайнерське проектування, «яке орієнтується на екологічні пріоритети, меншу уніфікацію та стандартизацію розробок, нелінійність загального дизайнерського поступу, опертя на постмодерністську свідомість. Тобто глобальною інновацією виступило розмивання старої раціоналістської парадигми, відомої як класичний раціоналізм» (Даниленко, 2003).

На особливе місце образності в сучасному дизайн-процесі вказував М. Яковлев: «Образно-пластична виразність перебуває в прямій залежності від кількості та співвідношення елементів зображальної мови, що виступають своєрідними операційними одиницями процесу формоутворення» (Яковлев, 2014, с. 75). Автор також розглядав поняття «естетична інформативність» як чуттєво сприйняте, цілісне, миттєве та образно-асоціативне візуальне повідомлення про предмет, втілене у формі.

Отже, мистецтво, зокрема твори живопису, графіки, архітектури, скульптури виступають важливим джерелом натхнення для дизайну. Пошук і пізнання емоційно-чуттєвого впливає на пошуки раціонально-функціонального у дизайн-проекуванні. Образи мистецтва, будучи основою утилітарних предметних форм, дають змогу дизайнерам вийти за межі повсякденності та створити нові форми, що несуть естетичну значущість та емоційний потенціал.

Результати дослідження

4

Значний досвід щодо використання мотивів українського образотворчого мистецтва у створенні аксесуарів має український бренд OLIZ (<https://oliz.com.ua/>). Його засновниця Христина Зборошенко починала свою творчу діяльність з реставрування старовинних хусток з родинної колекції. Згодом, на основі поєднання автентичних елементів та форм сучасних аксесуарів, створила бренд OLIZ з повним циклом виробництва в Києві. Серед пропозицій – дитячі хустки, хустки для весілля, а також для повсякденних і нарядних образів за всіма порами року. Позиціонуючи бренд під гаслом «З любов'ю до мистецтва та традицій», Х. Зборошенко та її майстри пропонують хустки і палантини з текстами віршів Ліни Костенко, з принтами від кримськотатарського художника, з петриківським розписом тощо.

Для розробки ескізів для шовкових хусток засновниця залучає відомих українських художників, а також бере за основу мотиви творів із музейних колекцій. Так з'явилась колекція виробів «Музейна» – із зображеннями фрагментів картин Катерини Білокур, Тараса Шевченка, Ганни Собачко-Шостак, Марії Примаченко, Івана Айвазовського. Частина коштів від продажу товарів спрямована на підтримку Національного музею українського народного декоративного мистецтва. Для створення аксесуарів використовують шовк, вовну, льон.

У згаданому спільному проекті від бренду OLIZ і Національного музею українського народного декоративного мистецтва на шовку відтворено роботи Катерини Білокур з колекції цього музею. «Геніальні картини з квітами, деревами, фруктами, написані яскравими барвами та виповнені з великою деталізацією, прославили Катерину Василівну далеко за межами України (...). Безкінечна любов до картин Білокур надихала наш бренд на колекції з флористичними мотивами й тепер асортимент OLIZ (<https://oliz.com.ua/>) поповнився справжніми перлинами українського мистецтва», – зазначається в описі шовкової хустки «Квіти за тином». (рис. 1). Якісний принт на італійському шовку передає колористику полотна К. Білокур. До колекції «Музейна» включено такі її твори, як «Польові квіти», «Колгоспне поле», «Буйна», «Півонії». Значну увагу дизайнери приділяють колористиці колекцій, вона має відповідати світовим тенденціям моди. Також слід відзначити турботу про екологічність пакування – компанія використовує біорозкладний пресований льон.

Колекція хустин бренду OLIZ (<https://oliz.com.ua/>) «Казки родини Примаченко» створена за мотивами Марії Примаченко, її сина Федора та онука Івана. «Дивовижні, неповторні картини з казковими звірями, фантастичними квітами, делікатними сюжетами вийшли на хустинах з італійського шовку. Впізнаний стиль родини Примаченко відомий далеко за межами нашої країни. Марія, Федір та Іван є найяскравішими представниками напрямку наївного мистецтва в Україні», – зазначається у супроводі виробів. Джерелами натхнення у створенні колекції для дизайнерів стали полотна Федора Примаченко «Лісова пісня», «У вишневому садочку», «Чарівна квітка», «Солов'їна пісня»; Івана Примаченко «Ця звірина сама собі на умі. Дуже хитру вдачу має» та Марії Примаченко «Бичок гуляє».

Рис. 1. OLIZ. Шовкові хустки з з фрагментами полотен Катерини Білокур. а, б – хустка «Квіти за тином». в, г – хустка «Цар-колюч». Друк на тканині. <https://oliz.com.ua/>

Fig. 1. OLIZ. Silk scarves with fragments of paintings by Kateryna Bilokur. а, б – scarf "Flowers behind the fence". в, г – scarf "King-spike". Printing on the fabric. <https://oliz.com.ua/>

Рис. 2. OLIZ. Колекція шовкових хустин «Казки родини Примаченко» (принтові композиції за мотивами картин): а, б – хустка «Вовчик» за мотивами картин Марії Примаченко; в, г – шовкова хустка за мотивами картини Федора Примаченко «Лісова пісня». <https://oliz.com.ua/>

Fig. 2. OLIZ. Collection of silk scarves "Tales of the Primachenko family" (print compositions based on paintings): a, b – scarf "Wolf" based on the painting by Maria Primachenko; c, d – silk scarf based on Fedor Prymachenko's painting "The Forest Song". <https://oliz.com.ua/>

Якщо у створенні хусток «Квіти за тином» ("Шовкова хустка «Квіти за тином»", б.р.) і «Цар-колос» ("Шовкова хустка «Цар-колос»", б.р.) дизайнери переносили на шовк оцифровані фрагменти картин за допомогою цифрового друку, то при створенні хусток «Вовчик» і «Лісова пісня» (рис. 2) – використано метод роботи «за мотивами». Так, образ дивовижного вовчика розміщено на синьому тлі по центру кожної з чотирьох сторін хустки. Гілки з листям заповнюють вісім умовних сегментів, які розташовані симетрично щодо центру хустки – незаповненого квадрату. Головним колірним поєднанням є жовтий і синій, у прорисовуванні гілок і листя використано зелений, червоний і білий кольори. Дрібна деталізація декоративних елементів і глибокий відтінок синьо-блакитного кольору сприяють виділенню головного акценту – обличчя самої людини.

Серед творчих експериментів бренду є також колаборація із Музеєм Івана Гончара, в результаті якої розроблена шовкова хустина під назвою «Косів». Дизайнери розробили принт із баранчиком та звивистим візерунком. Тут джерелом натхнення послугувала косівська кераміка, а саме – керамічний підвазонник у вигляді барана з традиційним косівським розписом (1959 р.) та візерунок із кахлю, розписаний майстрами з Косова ще у другій половині XIX ст. Золотаве тло хустини гармонійно поєднується із зелено-коричневою палітрою, яка є традиційною для гуцульської декоративної системи ("Шовкова хустка «Косів»", б.р.). Завдяки таким експериментам повсякденний і звичний елемент набуває мистецького навантаження.

Розглянемо дизайнерські вироби, які розроблені на основі використання характерних рис традиційних етнічних культур

українським брендом Gunia Project (<https://guniaproject.com/>). Його засновниками є Наталія Каменська та Марія Гаврилук; вони вже кілька років їздять з експедиціями різними регіонами України, знаходять майстрів, які працюють з давніми ремеслами. Своєю головною місією дизайнерки бачать надання народним ремеслам другого життя, оскільки більшість з них зникає. Серед пропонованої продукції – автентичні посуд, одяг, а також шовкові хустки, у яких стилізовано або процитовано орнаменти рушників з різних регіонів України. У створенні кожного виробу використане оздоблення унікальним українським візерунком техніками ручної роботи.

Натхненням при створенні плетеного поясу (рис. 3 а, б) послугував елемент традиційного українського костюма – пояс «крайка», яким завершували складний багатошаровий стрій. Пояс від Gunia Project витканий вручну з дотриманням основних особливостей традиційної технології ткацтва. «Одна майстриня виготовляє пояс 6 годин. На ньому є надпис: «Смілива, як Україна» ("Тканий пояс", б.р.). Цей аксесуар можна використовувати як ремінець для телефона або сумки. Пакуванням для нього є ексклюзивний бавовняний мішечок багаторазового використання.

Бавовняна хустка синього кольору створена за технологією української витинанки (рис. 3в). Візерунок навіяний полтавським рушником XIX ст. з мотивом «Дерево життя», який є одним із головних символів жіночого начала, родинним оберегом, втіленням порядку і протистояння хаосу ("Синя бавовняна хустка-витинанка", б.р.). Мотив відтворено за допомогою техніки витинанки та оздоблено ручною вишивкою. Подарункова коробка також в екологічному тренді – виготовлена із переробленого паперу.

Оригінальними сучасними пошуками вирізняється бренд українських аксесуарів My Scarf (<https://myscarf.com.ua/ua/>), створений у 2018 р. дизайнеркою Оксаною Бобровською під іменем ArtSana. Бренд представляє аксесуари ручної роботи (хустки, шарфи, обручі, банти, тюрбани, палантини тощо) з авторськими малюнками Оксани Бобровської з використанням італійських тканин та фурнітури. Свою місію компанія формулює так: «Один аксесуар – багато образів! Ми прагнемо запропонувати нашим клієнтам стильні та багатофункціональні аксесуари, щоб вони змінювали свій образ і прикрашали собою світ!».

Серед виробів – популярна сьогодні текстильна сумка з краваткою Twilly (рис. 4 а). Текстильна сумка, еко-торба, текстильний шопер – достатньо нові на сьогодні аксесуари, поява яких обумовлена екологічними проблемами людства – відмовою від целофанових пакетів та інших синтетичних матеріалів. Надання такому аксесуару відсилкою до мистецтва дозволяє розглядати його не лише як функціональний об'єкт, а й як можливість художнього завершення повсякденного образу.

Рис. 3. Gunia Project: а, б – плетений пояс, у створенні якого за основу взято пояс «крайку» як елемент українського традиційного костюма; в – бавовняна хустка з вишивкою, створена за технологією витинанки. <https://guniaproject.com/>

Fig. 3. Gunia Project: a, b – woven belt, the basis of which is the belt "kraika" as an element of Ukrainian traditional costume; c – cotton scarf with embroidery, created using the vytinanka technology. <https://guniaproject.com/>

Шарфик-краватка Twilly «Яскраві тукани» (рис. 4б) використовується як стрічка для волосся, виконаний за допомогою друку на тканині. Оригінальним доповненням до нарядного, вечірнього або неформального образу запропоноване жіноче кольє і стрічка для волосся «Нюанс навесні» (рис. 4в). Кольє з текстилю поєднується з підвіскою з натурального каміння.

Трендовий аксесуар Twilly здобув популярність завдяки модному будинку Hermes. Передусім його призначенням було захищати і прикрашати ручки сумок, зокрема, знаменитих Kelly-bag і Birkin-bag (Madison Avenue Couture, 2018). Поступово аксесуар став однією з візитних карток Hermes – марка навіть випустила парфум з такою назвою, прикрасивши флакон міні-атюрним шарфиком.

Twilly або twilly scarf є багатофункціональним аксесуаром у вигляді довгої смужки зі скошеними кінцями, схожий на вузький шарфик або текстильний пояс. Зазвичай він є двошаровим, сторони можуть бути виконані з одного матеріалу або з різних. Для його виготовлення використовують шовк з різноманітними принтами. Назва походить від англійського «twill», що позначає особливий спосіб діагонального переплетення ниток у тканині, що дає діагональний візерунок «в рубчик» (MasterClass, 2021). Можливі різноманітні способи застосування цього аксе-

Рис. 4. Аксесуари української компанії My Scarf: а – «Яскравий набір»: текстильна сумка та стильна краватка Twilly; б – шарфик-краватка Twilly «Яскраві тукани»; в – кольє і стрічка для волосся «Нюанс навесні». <https://myscarf.com.ua/ua/>

Fig. 4. Accessories of the Ukrainian company My Scarf: a – "Bright set": a textile bag and a stylish tie Twilly; b – scarf-tie Twilly "Bright toucans"; c – necklace and hair band "Spring nuance". <https://myscarf.com.ua/ua/>

суару: у вигляді шарфику, текстильного браслета, поясу, пов'язки для волосся, доповнення до головного убору тощо.

Серед українських виробників сумок на основі застосування художніх прийомів вишивки і орнаменталії слід виділити Світлану Соколову – дизайнерку і майстриню вишивки, яка вже понад 10 років пропонує якісні текстильні вироби в етнічному стилі (рис. 5). Орнаментальні композиції – її авторські, але натхнення вона черпає в традиційній народній українській орнаментіці. Всередині виробів підкладка з водовідштовхувальної плащової тканини, кишенями, з якісною фурнітурою, укріпленням дном та клапаном ("Сумки від Sokolova", б.р.).

Слід назвати ще ряд українських брендів, які виробляють значну частину своєї продукції, застосовуючи теми народно-го чи образотворчого мистецтва. Так, дизайнери ательє Lady Di поєднують занурення у мистецтво з інклюзивністю: вони залучають людей з інвалідністю, яких вчать малювати картини олійними фарбами. Після цього за допомогою цифрового друку переносять їх на шовкові хустини. Таким чином, кожна створена хустка має свого автора та наставника. Учні щомісяця отримують гонорар.

Натхнення народною культурою, красою української природи, міфологією є основою для створення аксесуарів молодим

Рис. 5. Sokolova. а – сумка з довгою ручкою «Лада» (колекція «Нескорені»); б – рюкзак (колекція «Нескорені»); в, г, д – шопер, рюкзак, сумка з геометричними орнаментами. <https://sokolova.net.ua/>

Fig. 5. Sokolova. a – bag with a long handle "Lada" (collection "Unconquerable"); b – backpack (collection "Unconquerable"); c, d, e – shopper, backpack, bag with geometric ornaments. <https://sokolova.net.ua/>

українським брендом Nesamovyto. Сюжети для композицій майстри черпають в українських піснях («Де ти тепер?», «Ніч яка місячна», «Черемшина» тощо), у літературних творах «Лісова пісня» Л. Українки, «Маруся Чурай» Л. Костенко і Valse melancolique O. Кобилянської, у спадщині карпатського регіону, в коопераціях з художниками.

Український бренд Zlityu взяв свою назву з транслітерації українського слова «злітай», таким чином малюнки птахів та композицій з крилами стали візитівкою бренду у шовкових хустках. Дизайнери пропонують носити хустки на плечах з мінімалістичними сукнями чи топами.

Любов до рідного міста Києва визначила мотиви дизайну хусток бренду Dvoira. На хустках зображують улюблені місця столиці, фрагменти вулиць, фасади будинків, аби покупець мав

можливість їх «завжди носити з собою», «на пам'ять». Виконані з натурального шовку, із продуманим колоритом, хустки бренду стали художнім доповненням образу.

Теми і сюжети образотворчого мистецтва знайшли втілення в аксесуарах від бренду Zitkani. На хустинах зображені картини або фрагменти відомих українських та світових художників: В. Ван Гога, Е. Деґа, А. де Тулуз-Лотрека, Е. Мунка та ін. Так, у вигляді стильного аксесуару можна «носити» відомі твори мистецтва, перенесені на натуральний шовк з відтворенням ідентичних форм і кольорів. Популяризуючи українське мистецтво, бренд Zitkani випустив колекцію з творами Олександра Богомазова. Разом з хустиною замовник отримує невелику брошуру з інформацією про художника і картину, яка відображена на виробі. Таким чином дизайнери переносять фрагменти образів мистецтва у буденність життя.

Засновниця бренду D.Olya художниця Ольга Дворянська створює авторські композиції для хустин, косинок і шарфів, використовуючи різноманітні техніки – туш, акварель, цифрову графіку, сміливо експериментує з кольорами. Кожен шовковий виріб так само має інформаційний супровід: паспорт із індивідуальним номером та авторською листівкою. Компанія прагне, аби вироби стали не лише модним доповненням, але й гідною частиною репрезентації культурної спадщини України.

Наукова новизна та практична значимість дослідження

5

Наукова новизна полягає у виявленні практик застосування мотивів образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва в дизайні сучасних аксесуарів в Україні. Аналіз новітніх підходів дизайнерів виявив зв'язок дизайну аксесуарів з мистецтвом. Розглянуто способи відтворення, цитування і створення нових композицій за мотивами того чи іншого твору, а також авторські композиції. Вперше творчі експерименти за допомогою художнього методу українських брендів OLIZ, Gunia Project, My Scarf, Sokolova введено у науковий контекст мистецтвознавчого дослідження. Результати дослідження заповнюють недостатньо вивчені аспекти в теорії і практиці дизайну, зокрема – в дизайні аксесуарів. Положення даної статті можуть бути використані при розробці навчальних програм з фахових дисциплін спеціальності «Дизайн», а також у якості теоретичної і практичної бази дисципліни «Дизайн матеріалів та аксесуарів».

Висновки

6

Аксесуари – органічний елемент зовнішнього образу людини, який поєднують з повсякденним і святковим вбранням. Результати дослідження засвідчили, що завдяки аксесуарам, створеним з переважанням художньо-образної основи, жіночі образи виходять за рамки буденності, приваблюють оригінальним змістом, стимулюють до занурення у деталі. Хустки,

пояси, сумки, створені на основі поєднання функціонального об'єкту та твору мистецтва, є самодостатнім акцентом в образі; комплекти одягу у поєднанні з ними мають бути стриманими і однотонними. Сюжети, композиції, кольорові поєднання та якість виконання виробів з мотивами і сюжетами мистецтва спонукають до знайомства з творчістю художників та надають можливість творам мати «друге життя».

Список бібліографічних посилань

- Даниленко, В. Я. (1999). Дизайнерська освіта України у європейському контексті. *Вісник Львівської академії мистецтв, Спецвипуск*, 173–177.
- Даниленко, В. Я. (2003). *Дизайн*. Харківська державна академія дизайну та мистецтв. *Синя бавовняна хустка-витинанка*. (б.п.). Gunia Project. <https://cutt.ly/YV8OX6k>
- Сумки від Sokolova. (б.п.). *Головна* [Сторінка Facebook]. Facebook. Взято 3 жовтня, 2022 року з <https://www.facebook.com/sokolovabag/>
- Тканий пояс*. (б.п.). Gunia Project. <https://guniaproject.com.ua/shop/aksesuari/tkaniy-poyas/>
- Шовкова хустка «Вовчик» Марії Примаченко*. (б.п.). Oliz. <https://oliz.com.ua/shop/kollektsiya-uk/platok-volchek-marii-primachenko/>
- Шовкова хустка «Квіти за тином»*. (б.п.). Oliz. <https://oliz.com.ua/shop/kollektsiya-uk/shelkovyj-platok-czveti-za-zaborom-2/>
- Шовкова хустка «Косів»*. (б.п.). Oliz. <https://oliz.com.ua/shop/kollektsiya-uk/shovkova-hustka-kosiv/>
- Шовкова хустка «Лісова пісня» Ф. Примаченко*. (б.п.). Oliz. <https://oliz.com.ua/shop/kollektsiya-uk/lesnaya-pesnya/>
- Шовкова хустка «Цар-кокос»*. (б.п.). Oliz. <https://oliz.com.ua/shop/kollektsiya-uk/shelkovyj-platok-czar-kolos/>
- Яковлев, М. (2014). *Формалізація та моделювання як ефективний засіб сучасного дизайн-моделювання*. *Вісник Закарпатського художнього інституту*, 5, 75–77.
- Kandinsky, W. (1977). *Concerning the Spiritual in Art* (M. T. H. Sadler, Trans.). Dover Publications. Madison Avenue Couture. (2018, May 14). *Everything You Need to Know about the Hermes Twilly*. <https://cutt.ly/UV8IES2>
- MasterClass. (2021, August 13). *What is Twill Fabric? Definition and Characteristics of the Popular Twill Weave*. <https://cutt.ly/CV3KaUp>

References

- Danylenko, V. Ya. (1999). *Dyzainerska osvita Ukrainy u yevropeiskomu konteksti [Design education of Ukraine in the European context]*. *Visnyk Lvivskoi akademii mystetstv, Special issue*, 173–177 [in Ukrainian].
- Danylenko, V. Ya. (2003). *Dyzain [Design]*. Kharkiv State Academy of Design and Arts [in Ukrainian].
- Kandinsky, W. (1977). *Concerning the Spiritual in Art* (M. T. H. Sadler, Trans.). Dover Publications [in English].
- Madison Avenue Couture. (2018, May 14). *Everything You Need to Know about the Hermes Twilly*. <https://cutt.ly/UV8IES2> [in English].
- MasterClass. (2021, August 13). *What is Twill Fabric? Definition and Characteristics of the Popular Twill Weave*. <https://cutt.ly/CV3KaUp> [in English].
- Shovkova khustka "Kosiv" [Silk Scarf "Kosiv"]*. (n.d.). Oliz. <https://oliz.com.ua/shop/kollektsiya-uk/shovkova-hustka-kosiv/> [in Ukrainian].

- Shovkova khustka "Kvity za tynom"* [Silk Scarf "Flowers Behind the Mud"]. (n.d.). Oliz. <https://oliz.com.ua/shop/kollektsiya-uk/shelkovyj-platok-czvety-za-zaborom-2/> [in Ukrainian].
- Shovkova khustka "Lisova pisnia" F. Prymachenko* [Silk Scarf "Forest Song" by F. Prymachenko]. (n.d.). Oliz. <https://oliz.com.ua/shop/kollektsiya-uk/lesnaya-pesnya/> [in Ukrainian].
- Shovkova khustka "Tsar-kolos"* [Silk Scarf "Tsar-Colossus"]. (n.d.). Oliz. <https://oliz.com.ua/shop/kollektsiya-uk/shelkovyj-platok-czar-kolos/> [in Ukrainian].
- Shovkova khustka "Vovchuk" Marii Prymachenko* [Silk Scarf "Wolf" by Maria Primachenko]. (n.d.). Oliz. <https://oliz.com.ua/shop/kollektsiya-uk/platok-volchek-marii-primachenko/> [in Ukrainian].
- Sumky vid Sokolova [Bags from Sokolova] (n.d.). *Home* [Facebook page]. Facebook. Retrieved October 3, 2022, from <https://www.facebook.com/sokolovabag/> [in Ukrainian].
- Synia bavovniana khustka-vytynanka* [Blue Cotton Kerchief]. (n.d.). Gunia Project. <https://cutt.ly/YV8OX6k> [in Ukrainian].
- Tkanyi poias* [Woven Belt]. (n.d.). Gunia Project. <https://guniaproject.com.ua/shop/aksesuari/tkaniy-poyas/> [in Ukrainian].
- Yakovliev, M. (2014). Formalizatsiia ta modeliuvannia yak efektyvnyi zasib suchasnoho dyzain-modeliuvannia [Formalization and Modeling as Effective Means of Modern Design]. *Visnyk Zakarpatskoho khudozhnoho instytutu*, 5, 75–77 [in Ukrainian].